

EKOLOGIK TA'LIMDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH

Abdumurodova Saida¹, Abdunazarova Zebiniso Xudoyshukurovna²

¹Termiz davlat pedagogika instituti talabasi;

²Ilmiy rahbar: Termiz davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17689930>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada ekologik ta'limda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni to'g'ri qo'llash, bugungi ta'lim tizimining eng dolzarb masalalaridan. Pedagogik texnologiyalar o'qituvchi va o'quvchilarni o'quv jarayoniga jalb etish, o'tgan mavzuni mustahkamlashi, yangi mavzuni o'zlashtirishida hamda ekologik muammolarni hal qilish bo'yicha ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Bunda o'quv jarayoniga zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalari, virtual tajribalar, gamifikatsiya tamoyillari, masofaviy ta'lim va interaktiv usullarni joriy qilish alohida ahamiyatga ega. Ekologiya fanini o'qitishda pedagogik texnologiyalardan foydalanish usullari, ularning afzalliklari va o'quv jarayonidagi qo'llanishi bo'yicha ko'nikmalar yoritiladi.*

***Kalit so'zlar:** ekologik ta'lim, zamonaviy pedagogik texnologiyalar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, gamifikatsiya, interaktiv metodlar, masofaviy ta'lim, ekologik madaniyat, innovatsion o'qitish.*

Kirish. XXI asrda insoniyat misli ko'rilmagan ekologik muammolarga duch keldi. Shu o'rinda global iqlim o'zgarishi, bioxilma-xillikning keskin qisqarishi, chuchuk suv tanqisligi va resurslarning haddan tashqari iste'mol qilinishi nafaqat tabiat, balki butun sivilizatsiya kelajagiga tahdid solmoqda. Bunday sharoitda ekologik muammolarning yechimi faqat texnologik yoki iqtisodiy yechimlar bilan cheklanib qolmaydi. U, birinchi navbatda, ekologik ta'lim orqali jamiyat a'zolarining ongi, dunyoqarashi va ekologik madaniyatiga tubdan o'zgartirish kiritish talab etadi. Bu vazifani amalga oshirishdagi asosiy vosita esa – ta'lim tizimidir. Ekologik ta'limning an'anaviy usullari – ma'ruzalar o'qish, darslikdagi matnlarni yodlash – ko'pincha o'quvchilarda faqat nazariy bilimlarni shakllantiradi, biroq ularni amaliy faoliyatga, ya'ni ekologik muammolarni hal qilishga undamaydi. O'quvchi global muammo haqida ma'lumotga ega bo'lishi mumkin, ammo bu uning kundalik hayotida energiya tejashga yoki chiqindilarni saralashga olib kelmasligi mumkin. Aynan shu nuqtada ekologik ta'lim jarayoniga zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy etish masalasi eng dolzarb vazifaga aylanadi. Ekologik ta'limda ularning qo'llanilishi o'quv jarayonini passiv "ma'lumot qabul qilish"dan aktiv "bilim izlash va qo'llash" jarayoniga aylantiradi. Bu o'qituvchi va o'quvchini hamkorlikka chorlaydi, o'tilgan mavzularni shunchaki takrorlash emas, balki yangi vaziyatlarda qo'llash orqali mustahkamlaydi va eng asosiysi, ekologik muammolarga nostandart va ijodiy yechim topish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Ijtimoiy hayot sohasi inson va tabiatning o'zaro ta'sirini uyg'unlashtirishning asosiy vositasi sifatida YuNESKO ekspertlari va BMT atrof-muhit dasturi mualliflari tomonidan ko'rib chiqiladi. Ayni paytda mamlakatimizda maktab o'quvchilarining ekologik ta'limining hozirgi holati quyidagicha: "Ekologiya" kursi ta'limning asosiy tarkibiy qismi, shuningdek mintaqaviy tarkibiy qism qatoriga kiritilmagan ixtiyoriy kurs (maktab komponentasi) sifatida o'tiladi. Shu bilan birga, ekologik ta'lim UDOD ekologik va biologik yo'nalishlarida, shuningdek

bolalar uchun ko'plab ko'p tarmoqli qo'shimcha ta'lim muassasalarida ajralmas qismga aylanib bormoqda. Shu nuqtai nazardan, qo'shimcha ta'lim asosan kompensatsion rol o'ynaydi, ekologik ta'lim tizimida yetishmayotgan elementlarni joylashtiradi, bugungi kunda o'quvchilarning ekologik ta'limining pozitsiyalari va darajalarini belgilaydi. Shuning uchun bolalar uchun qo'shimcha ta'lim tizimida ekologik ta'limning mazmuni va sifati diqqat bilan e'tiborni talab qiladi.

Ekologik ta'limning asosiy maqsadi: Bolaga tirik organizmlar o'rtasidagi atrof muhit bilan bog'liqlik va jismoniy va ruhiy holatni boshqarish ko'nikmalarini shakllantirish uchun bolaga tabiat qonunlari to'g'risida bilimlarini rivojlantirishda samarali usul hisoblanadi. Ta'lim va ma'rifiy vazifalar asta-sekin aniqlanadi: ekologik bilimlarni chuqurlashtirish va kengaytirish; ekologik faoliyat paytida o'quvchining kognitiv, ijodiy, jamoat faoliyatini rivojlantirish tabiatshunoslik darslarida tabiatga bo'lgan qiziqish, o'simliklar yoki hayvonlar haqida ma'lumotga ega bo'la boshlaydilar. Fikrlash jarayoni va his-tuyg'ularning paydo bo'lishi doimiy bo'lishi kerak. Badiiy so'z, rasm va musiqiy ishlar olib boriladigan o'quv mashg'ulotlarida bolalar ijodiy fikrlash, badiiy didni rivojlantiradilar. Tabiat ta'limi kursini o'rganishda asosiy ekologik vakolatxonalar va tushunchalarni shakllantirish maqsadga muvofiq hisoblandi. Ekologik bilimlarni o'qitishda pozitiv holda yondoshish zarur. Shu sababli ekologik ta'limning samaradorligini ta'minlash uchun uni planetamiz aholisining barcha qatlamlariga yo'naltirish lozim. Bizning aholimiz ekologiya haqida nimani biladi?, «Ekologik xavf nima?», kabi mavzularga doir bir qator, pedagoglar ishtirokidagi muloqot-diskussiyalarning yakuni tabiatni muhofaza qilish zarur va inson atrof-muhitga negativ ta'sir ko'rsatmoqda degan xulosalarga olib keladi. Ekologik bilimlar barcha ixtisosliklar bo'yicha mutaxassislarni tayyorlashning ajralmas qismi bulishi zarur. Shuningdek ta'lim tizimi xodimlari o'z pedagogik faoliyatlarining «ekologik mazmuni» ni tushungan holda ta'lim jarayonidagi barcha fanlarni o'qitishda ekologik bilimlarni integratsiyalash, uyg'unlashtirishga erishmog'lari muhim ahamiyat kasb etadi

Asosiy qism: Ekologik ta'lim jarayoni faqat nazariy bilim berish bilan cheklanmasligi, balki amaliy ko'nikma va ekologik madaniyatni shakllantirishga qaratilgan bo'lishi lozim. Bu esa o'qituvchidan zamonaviy pedagogik texnologiyalarni chuqur bilish, ularni ta'lim jarayoniga samarali joriy etish, o'quvchilarni faol ishtirokchi sifatida jalb qilishni talab etadi. Hozirgi kunda ta'limda innovatsion yondashuvlar, axborot texnologiyalari, interaktiv metodlar, gamifikatsiya va masofaviy o'qitish vositalari keng qo'llanilmoqda. Ushbu texnologiyalar ekologik ta'limni yanada qiziqarli, interaktiv va natijador qilishga yordam beradi. Ekologik ta'limda zamonaviy pedagogik texnologiyalar bilan birga innovatsion shakllari qo'llash yangilik izlash quyidagi mezonlarga asoslanadi:

Tarbiya sohasida ekologik ta'limning samarasizligi;

Ta'limni o'qitish texnologiyalaridan o'quv ishlariga chuqurroq e'tibor berishga yo'naltirish, bunda muhim mezon -atrof-muhit va jamiyat bilan bog'liq kundalik xatti-harakatlar;

Ta'lim paradigmasining o'zgarishi, asosiy e'tiborni "Hayot uchun ta'lim" dan "Butun hayot davomida ta'lim" ga almashtirish; Bolalar uchun qo'shimcha ekologik ta'lim tizimida bir nechta innovatsion yo'nalishlarni ajratish mumkin:

Ekologik ta'lim mazmunini takomillashtirish;

O'quv jarayonida innovatsion pedagogik texnologiyalarni o'rganish va joriy etish;

Ekologiya, biologiya sohasida xayriya qilingan bolalar bilan ishlash tizimini yaratish;

Ijodkorlik va tadqiqotchilik mezonini yangi texnologiya o'quvchilarning ijodiy fikrlashini, muammoni tahlil qilish va o'z yechimini taklif etish qobiliyatini rivojlantirishi

kerak. O‘quvchilarning kichik ilmiy izlanishlari, ekologik loyihalari, startap g‘oyalari qo‘llab-quvvatlanadi;

Tarbiyaviy ta‘sir va qadriyatga yo‘naltirilganlik mezoni ekologik ta‘lim texnologiyalari o‘quvchilarda tabiatga muhabbat, mas‘uliyat, sog‘lom turmush tarzi, hamkorlik, vatanparvarlik kabi qadriyatlarni shakllantirishi zarur. Innovatsiya shaxsning ijobiy fazilatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi;

Motivatsiya va psixologik muhit mezoni, innovatsion shakllar o‘quvchilarda ichki motivatsiya, qiziqish va ishtiyoqni kuchaytirishi, o‘quv jarayonini ijobiy psixologik muhitda tashkil etishi zarur.

Bunday manbalardan biri bu ijtimoiy sheriklik va boshqa institutlar bilan qo‘shma loyihalardir. Bu qo‘shimcha resurslarni jalb qilishga yordam beradi, o‘quv jarayoni sifatini yaxshilaydi va kasbga yo‘naltirish ishlari samaradorligiga yordam beradi. Ekologik ta‘lim — bu inson va tabiat o‘rtasidagi o‘zaro munosabatni to‘g‘ri anglash, tabiatni asrashga bo‘lgan mas‘uliyatni shakllantirishga yo‘naltirilgan uzluksiz jarayondir. Uning asosiy maqsadi — o‘quvchilarda ekologik madaniyat, ekologik tafakkur va tabiatga ehtiyotkor munosabatni rivojlantirishdir. Ekologik ta‘lim faqat biologiya yoki geografiya fanlari doirasida emas, balki barcha ta‘lim bosqichlari va yo‘nalishlarida amalga oshirilishi kerak. Ayniqsa, umumta‘lim maktablarida ekologik bilimlarni integratsiyalashgan holda berish o‘quvchilarning dunyoqarashini kengaytiradi. Bunda o‘qituvchi zamonaviy pedagogik texnologiyalar yordamida ta‘lim jarayonini tizimli, samarali va ijodiy tashkil etadi. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar — bu o‘quv jarayonini tashkil etishning innovatsion usullari bo‘lib, ular o‘quvchini faol sub‘ekt sifatida ta‘limga jalb etadi, mustaqil fikrlash, izlanish va muammolarni hal etish ko‘nikmalarini rivojlantiradi.

Ekologik ta‘limda bunday texnologiyalar quyidagi vazifalarni bajaradi:

o‘quvchilarda ekologik muammolarni tahlil qilish va yechim topish malakasini shakllantirish;

ekologik tafakkurni rivojlantirish orqali tabiatga nisbatan mas‘uliyat hissini kuchaytirish;

ilmiy-amaliy tadqiqotlar olib borish ko‘nikmasini rivojlantirish;

ekologik loyihalarda jamoaviy ishlash tajribasini yaratish.

AKT ekologik ta‘limning ajralmas qismiga aylangan. Ular o‘quvchilarga murakkab tabiiy jarayonlarni vizual, interaktiv shaklda o‘rganish imkonini beradi. Masalan, ekologik mavzularni o‘rganishda virtual laboratoriyalar, 3D modellar, interaktiv xaritalar, mobil ilovalar va multimedia taqdimotlari keng qo‘llaniladi.

Masalan, iqlim o‘zgarishi yoki biosferadagi muvozanatni o‘rganish jarayonida o‘quvchi simulyatsiyalar orqali tabiiy jarayonlarning dinamikasini tahlil qilishi mumkin. Bu ularning ilmiy fikrlashini rivojlantiradi va mavzuni chuqurroq anglashiga yordam beradi.

Interaktiv metodlar o‘quvchilarning faolligini oshirishga, hamkorlikda o‘rganish jarayonini tashkil etishga xizmat qiladi. Ekologik ta‘limda “Aqliy hujum”, “Debat”, “Aqliy hujum” “Venn diagrammasi”, “INSERT” kabi usullar o‘zini oqlagan. Masalan, “Aqliy hujum” usuli orqali o‘quvchilar ekologik muammolarga yechim topish uchun turli fikrlarni ilgari suradilar. “FSMU” usuli esa muammoning sabab va oqibatlarini tahlil qilishda yordam beradi. Shu tariqa o‘quvchilar ekologik jarayonlarga tanqidiy yondashishni o‘rganadilar.

Gamifikatsiya — bu o‘yin elementlarini ta‘lim jarayoniga kiritish orqali motivatsiyani oshirish usulidir. Ekologik ta‘limda bu yondashuv o‘quvchilarda raqobat, qiziqish va ijodkorlikni kuchaytiradi. Masalan, ekologik mavzularda kvest o‘yinlari, rol o‘ynash mashg‘ulotlari, ekologik

viktorinalar yoki mobil o‘yinlar tashkil etish o‘quvchilarni faol ishtirok etishga undaydi. Shuningdek, o‘yinlashgan topshiriqlar orqali o‘quvchilar ekologik muammolarni hal qilish bo‘yicha real hayotiy yechimlar ishlab chiqadilar. Bu esa ularni amaliy faoliyatga tayyorlaydi.

Masofaviy ta‘lim ekologik ta‘limni keng auditoriyaga yetkazish imkonini beradi. Bu ayniqsa pandemiya davrida va geografik jihatdan uzoq hududlardagi o‘quvchilar uchun dolzarb bo‘ldi. Moodle, Google Classroom, Zoom, Microsoft Teams kabi platformalar orqali onlayn darslar o‘tkazish, videodarslar, testlar, forumlar tashkil etish ekologik bilimlarni mustaqil o‘zlashtirishga yordam beradi.

Bundan tashqari, masofaviy ta‘lim o‘quvchilarda o‘zini-o‘zi boshqarish, vaqtni to‘g‘ri taqsimlash, mustaqil tahlil qilish ko‘nikmalarini shakllantiradi.

Loyiha asosida o‘qitish (Project-Based Learning) Ekologik ta‘limda loyiha texnologiyasi o‘quvchilarni ilmiy izlanishga, amaliy natijaga erishishga yo‘naltiradi. Masalan, o‘quvchilar “Mening mahallam ekologiyasi”, “Plastik chiqindilarni kamaytirish”, “Yashil maktab” kabi loyihalar ustida ishlash orqali ekologik muammolarni tahlil qiladi va yechimlar taklif etadi.

Loyiha asosida o‘qitish orqali o‘quvchilar ekologik muammolarning ijtimoiy, iqtisodiy va texnologik jihatlarini o‘rganadilar. Bu ularni kompleks fikrlashga, jamoaviy ishlashga va natijani tahlil qilishga o‘rgatadi.

Ekologik ta‘lim-tarbiyani mustahkam asosda yo‘lga qo‘yish global ekologik inqirozning oldini olishning muhim omillaridan biri ekanligini tushunib yetdi. Bu sohadagi strategik yo‘nalish sifatida aholining ma‘lum qismi va guruhlari, shaxslarning e‘tiqodi va xatti harakatlariga ta‘sir ko‘rsatish nazarda tutiladi. Bizning fikrimizcha ekologiya, o‘qitiladigan fan sifatida barcha ekologik muammolar bo‘yicha aniq va to‘liq ma‘lumotlarni o‘zida mujjlashtirib, mavjud muammolarni yechish, ularning oldini olish yo‘llari, chora-tadbirlarini belgilovchi vazifasini bajarishi lozim. Insonlarni ekologik ongli qarorlarni qabul qilishga o‘rgatish, ekologik ta‘lim va savodxonlikning asosiy mazmunini tashkil qilib, har qaysi insonning ekologik muammolarni yuzaga kelishida va atrof-muhitning zararlanishida o‘z hissasi borligini anglash, tushunib yetishga o‘rgatadi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, Zamonaviy texnologiyalar esa ekologik ta‘limda interaktiv va innovatsion usullarni qo‘llash imkonini beradi. Internet platformalar, multimediyaviy vositalari, virtual ekskursiyalar va simulyatsiyalar o‘quvchilarni ekologik muammolarni real vaqt rejimida kuzatish va ularning yechimlarini izlashga undaydi. Shuningdek, raqamli texnologiyalar ekologik monitoringni amalga oshirishda, tabiatni muhofaza qilishda va ekologik bilimlarni tarqatishda samarali vosita bo‘lib xizmat qilmoqda. Shu tariqa, o‘lkashunoslik va zamonaviy texnologiyalar o‘rtasidagi integratsiya o‘quvchilar uchun ekologik ta‘limning samaradorligini oshiradi, ularni ekologik muammolarga befarq bo‘lmaslikka va ularga yechim topishda faol ishtirok etishga undaydi. Bu jarayonni qo‘llab-quvvatlash orqali, biz ekologik ongli va mas‘uliyatli avlodni tarbiyalashga erishamiz. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar faqat bilim berish vositasi emas, balki shaxsni tarbiyalash, uning ekologik qadriyatlarini shakllantirish vositasidir. O‘quvchilar ekologik loyihalarda ishtirok etish orqali tabiatni asrashga mas‘uliyatli munosabatni shakllantiradi, ekologik qarorlar qabul qilishda faol bo‘lishni o‘rganadilar. Shuningdek, ekologik ta‘lim jarayonida ijtimoiy tarmoqlar, bloglar va veb-saytlar orqali ommaviy axborot faoliyatini yo‘lga qo‘yish o‘quvchilarni zamonaviy axborot makonida faol ishtirok etishga undaydi. O‘quvchi uchun o‘qitish jarayonida qo‘yilgan maqsad bo‘yicha

kafolatlangan natijaga erishishda qo'llaniladigan har bir ta'lim texnologiyasi o'qituvchi va o'quvchi o'rtasida hamkorlik faoliyatini tashkil eta olsa, ularning har ikkalasi ham ijobiy natijaga erisha olsa, o'quv jarayonida o'quvchilar mustaqil fikrlay olsalar, ijodiy ishlay olsalar, izlansalar, tahlil eta olsalar, o'zlari xulosa chiqara olsalar, o'zlariga, guruhga, guruh esa ularga baho bera olsa, o'qituvchi esa ularning bunday faoliyatlari uchun imkoniyat va sharoit yarata olsagina samara berishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. 3.X. Абдуназарова (2024). Tabiiy Fanlarni O'Qitishda O'Quvchilar Ekologik Tafakkurini Shakllantirishning O'ziga Xos Xususiyatlari. *Inter Education & Global Study*, (3), 123-129.
2. Abdunazarova, Z. (2024). The Content Of Using The Heritage Of Central Asian Thinkers In The Formation Of Ecological Thinking Of Primary Class Students In The Teaching Of Natural Sciences. *News Of The Nuuz*, 1(1.6.1), 43-45. <https://doi.org/10.69617/Nuuz.V1i1.6.1.3664>
3. Abdinazarova Zebiniso Khudoyshukurovna, . (2024). Pedagogical Significance Of Using The Heritage Of Central Asian Thinkers In Forming Ecological Thinking In Primary Class Natural Science Lessons. *International Journal Of Pedagogics*, 4(04), 95–97. <https://doi.org/10.37547/Ijp/Volume04issue04-18>
4. Abdinazarova Zebiniso Khudoyshukurovna, & Kasimov Shavkat Urolovich.(2022). Main Tasks Of Moral Education And The Role Of Youth inlife. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(4), 547–551.
5. Abdunazarova, Z. (2024). Developing The Opportunities Of Forming Students'ecological Thinking In The Teaching Of Natural Sciences. *World Bulletin Of Social Sciences*, 32, 80-83.
6. Al-Buxoriy, Imom Ismoil. Hadis. Al jome' as-sahih. 4-kitob. - T.: - Qomuslar bosh tahririyati, 1997.- 528 b.
7. At-Termiziy, Abu Iso. Ash shamoil an-nabaviya.- T.: Cho'lpon, 1993. -112b.
8. Avazov Sh. Maktabda ekologik tarbiya.-Toshkent: O'qituvchi, 1992. 62 b.
9. Zebiniso Abdunazarova. (2023). Formation Of The Components Of Ecological Thinking In Primary Class Students. *Emergent: Journal Of Educational Discoveries And Lifelong Learning (Ejedl)*, 4(07), 4–9.
10. Zebiniso Abdunazarova. (2024). Developing The Opportunities Of Forming Students' Ecological Thinking In The Teaching ofnatural Sciences. *World Bulletin Of Social Sciences*, 32, 80-83.